

МОРФЕМА И СЛОВО В РУССКОМ И ДУНГАНСКОМ ЯЗЫКАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162272>

Исмаева Рахима Мухамеевна

кандидат филологических наук, доцент

Кыргызско-китайского института КНУ им.Ж.Баласагына

Rima_99@mail.ru

АННОТАЦИЯ

В настоящей статье исследуются и сопоставляются морфемы двух языков, а также способы словообразования в сравниваемых языках.

Так, в русском языке основным способом словообразования является морфологический. Следовательно при образовании новых слов в нем чаще всего используются аффиксальные морфемы (суффиксы и префиксы). А в сравниваемом дунганском языке основным способом словообразования является словосложение.

Ключевые слова : морфема и слово, односложные слова, корень, суффикс, окончание.

MORPHEME AND WORD IN RUSSIAN AND DUNGAN LANGUAGES

Ismaeva Rakhima Mukhameevna

candidate of philological sciences, associate professor

Kyrgyz-Chinese Institute of KNU named after J.Balasagyn

Rima_99@mail.ru

ABSTRACT

The present article investigates and compares morphemes of two languages, as well as ways of word formation in the compared languages. Thus, the main way of word formation in Russian is morphological. Consequently, when forming new words in Russian, affixal morphemes (suffixes and prefixes) are most often used. And in the compared Dungan language the main way of word formation is word formation.

Keywords : *morpheme and word, one-syllable words, root, suffix, ending*

В процессе словообразования участвуют обе главнейшие единицы языка – морфема и слово. Морфема нами понимается, вслед за Бодуэном де Куртенэ и другими учеными, как минимально значимая часть слова. В отличие от слова она не способна выражать определенное понятие и не обладает синтаксической самостоятельностью.

Исторически слова предшествуют морфемам. Об этом свидетельствует история китайской иероглифической письменности: «Китайское иероглифическое письмо развилось из рисуночного письма путем схематизации рисунков и закрепления их за отдельными словами». ¹ Т.е. первоначально каждый знак, каждый иероглиф, обозначал одно понятие, одно слово. Причем в древнекитайском языке слова, надо полагать, были односложными. Двусложные слова и, следовательно, значимые части слова (морфемы) появились гораздо позже. Об этом говорят и материалы дунганского языка, в котором имеется большой пласт односложных слов, функционирующих наряду с двусложными словами: лу и лузы 'печь', шы и шыту 'камень', фон и фонзы 'дом' и т.д. В этой связи известный ученый-китаист В.М.Солнцев заметил, что «трудно представить возникновение сначала частей слов, выражающих те или иные значения или некоторые «части» общего назначения, а затем возникновение их различных комбинаций, именуемых словами». ²

Частотность употребления каждой из рассматриваемых единиц языка (морфемы и слова) в процессе словообразования в различных языках, судя по всему, разная. Причиной тому, вероятно, являются неодинаковые способы образования новых слов. Так, в русском языке основным способом словообразования является морфологический. Следовательно при образовании новых слов в нем чаще всего используются аффиксальные морфемы (суффиксы и префиксы). А в сравниваемом дунганском языке основным способом словообразования является словосложение. Следовательно, при образовании новых слов в этом языке, главным образом, используются самостоятельные слова, которые непосредственно складываются, образуя сложный комплекс, состоящий уже из значимых частей, т.е. морфем.

Переход слова на морфемный уровень, т.е. «превращение» слова в морфему – процесс вполне естественный, который присущ если не всем, то, по крайней мере, многим языкам. Таким образом, морфема является производной от слова единицей. Иными словами, морфемы произошли и развились из полнозначных слов.

Процесс становления морфем можно проследить на материале дунганского языка.

Как было отмечено выше, в дунганском языке немало односложных слов: фу 'дерево', ню 'корова', ма 'лошадь' и т.д. По природе своей эти слова

¹ Лю В. История китайской иероглифической письменности. Учебное пособие. – Бишкек, с.20.

² Солнцев В. М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1971, с.256.

неделимы на значимые части, т.е. на морфемы. В процессе образования новых слов путем словосложения они могут стать частью слова, т.е. теряя самостоятельность в составе целого, бывшие односложные слова могут превратиться в морфемы. Приведем примеры, в которых упомянутые односложные слова стали морфемами: *люфу* 'верба', *йүфу* 'вязь', *гуафу* 'яблоня'; *поню* 'бык', *вуню* 'корова'; *куама* 'кобыла' *эрма* 'жеребец' и т.д. Однако, будучи выделенными из состава сложного целого, они вновь приобретают самостоятельность, становятся полнозначными словами: *люфу* 'верба' – *фу* 'дерево', *поню* 'бык' – *ню* 'корова', *эрма* 'жеребец' – *ма* 'лошадь' и др. Следовательно, неделимые односложные элементы функционируют в качестве отдельных слов, но в составе сложных производных комплексов они выступают как морфемы.

Хотя нужно отметить, что отдельные неделимые сложные элементы, будучи выделенными из состава производного слова, уже не становятся вновь односложными словами, потеряв семантическую и синтаксическую самостоятельность. Пройдя некий этап в своем развитии, они превратились в словообразовательные и словоизменительные элементы. Некоторые из них сохранили лишь отделенные сходства со словами (например, словообразовательные суффиксы – *жя*, *- жуи*), а другие – и вовсе освободились от них (например, словоизменительные аффиксы – *ни*, *- ди*).

Количество морфем и слов в сравниваемых языках, как и во всех других языках, не совпадает: слов гораздо больше, чем морфем. «В то же время общая масса морфем в речи, учитывая повторяемость в составе слова всегда превышает общую массу слов».³ Количественное соотношение морфем и слов во всех языках подчиняется этому общему правилу.⁴

В дунганском языке аффиксальных морфем (суффиксов и префиксов) значительно меньше, чем корневых. Если суффиксы в нем можно пересчитать по пальцам, то префиксы и считать не нужно: их всего три: *бу*, *ву*, *мэ*. Суффиксы существительных: *- зы*, *- ту*, *- жя*, *- жуи*,; прилагательных: *- ди*, *- дихын*; глаголов: *- ди*, *- дини*, *- ни*, *- ли*; причастий: *- дё*; деепричастий: *- ха*. Префиксы *бу*, *ву*, *мэ* встречаются только в составе глагола и прилагательного, а *мэ* – в составе наречия, например: *буцин* 'болеть', *вущясыди* 'бессрочный', *мэщисыди* 'неудобно' и др.

Корневые морфемы имеются во всех сложных словах, что объясняется наличием в языке основного способа словообразования – словосложения.

³ Солнцева В.М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1971, с.252.

⁴ Там же, с.253.

В русском языке существует огромное количество аффиксальных морфем (суффиксов и префиксов), которое и обусловило наличие в нем основного способа словообразования – морфологического. Однако при наличии также других способов словообразования, в том числе и словосложения, трудно сказать, каких морфем в русском языке больше – аффиксальных или корневых. Учитывая то, что во всех языках слов больше, чем морфем (не имея в виду их общую массу), то, вероятно, корневых морфем и в русском языке больше, чем аффиксальных.

В составе русского слова⁵ могут быть все виды морфем (корневые, аффиксальные: суффикс, префикс, инфикс, постфикс и флексия). Правда, в одном слове все виды морфем встречаются весьма редко. Тем не менее, морфологический состав русских слов (и производных, и не производных) бывает очень сложным.

Все виды морфем, кроме постфикса, имеются и в дунганском слове. (По месту расположения похожи на русский постфикс вопросительные частицы ба и ма). Морфема в дунганском языке, как правило, равна слогу. Исключениями являются корневые морфемы типа бәли 'стекло', дова 'ворона', а также заимствования типа асмар 'небо', эрдин 'знания', которые этимологически не разложимы и воспринимаются как единицы цельные.

Нет практически слов, в составе которых были бы все виды морфем одновременно. Чаще все встречаются слова, в составе которых есть корень и суффикс, например: гынзы (гын – корень, зы – суффикс) 'основание', жуанту (жуан – корень, ту – суффикс) 'кирпич' и др.

По частоте встречаемости, следовательно, и по количеству, не уступают им слова, в составе которых имеются корень, суффикс и окончание, например: гонзыни (гон – корень, зы – суффикс, ни – окончание) 'в ведре'; фонзышон (фон – корень, зы – суффикс, ни – окончание) 'на доме' и др.

Им в количественном отношении по понятной причине (слов только из одного корня очень мало) уступают слова, в составе которых имеются корень и окончание, например: ванни (ван – корень, ни – окончание) 'в чаше', танни (тан – корень, ни – окончание) 'на поле' и др.

И совсем редко встречаются слова, в составе которых имеется приставка (префикс). В роли последней в языке выступают отрицания бу, мә, ву, как правило, встречающиеся в словах, которые без них не употребляются, например: буцин 'болеть', мәйисыди 'неудобно', 'бессмысленный', вуцянысыди 'бессрочный' и др.

⁵ Здесь и далее *слово* понимается как совокупность всех его форм.

Дунганские простые слова бывают трех типов:

I тип – слова, морфологически нечленимые и грамматически неизменяемые (например, абстрактные числительные – йи 'один', эр 'два', сан 'три' и др.);

II тип – слова, морфологически нечленимые, но грамматически изменяемые (например, существительные дова 'ворона', путо 'виноград', ловашон 'на вороне', путошон 'на винограде' и др.);

III тип – слова, морфологически членимые и грамматически изменяемые (например, двусложные глаголы няндё 'прочитать', вонна 'забыть', няндёли 'прочитал', няндёни 'прочитал').

Сложные слова отличаются от простых количеством корневых морфем, которых в их составе бывают от двух и более. Они являются производными, которые появились в результате образования новых слов путем словосложения, например: *фынчуан* (фын 'ветер' + чуан 'корабль') 'самолет', *бинцён* (бин 'холодный' + цён 'ящик') 'холодильник'. Сложные слова в дунганском языке образуются также с помощью словосложения и аффиксации одновременно, например: *йисынди* (йи 'один' + сый 'цвет' + суфф. – ди) 'одноцветный', *йүэвазы* 'младенец' (йүэ 'месяц' + ва 'ребенок' + суфф. – зы) и др.

Таким образом, морфологический состав дунганских слов (и производных, и непроизводных), особенно непроизводных, всегда очень четкий и почти никогда никаких сомнений не вызывает.

Все вышеизложенное позволяет заключить, что морфологический состав производных слов и в русском, и в дунганском языке исключительно зависит от способа словообразования и участия в нем единиц языка – морфемы и слова.

ЛИТЕРАТУРА

1. Имазов М.Х. Значения слов и словообразований (На примере дунганского и китайского языков). // Вопросы дунганской лексикологии и лексикографии. – Бишкек, 1991. – С.55-62.
2. Л ю В. История китайской иероглифической письменности. – Бишкек, 2010, С.200.
3. С о л н ц е в В. М. Язык как системно-структурное образование. – М., 1971, С.256.
4. Ш а н с к и й Н. М. Очерки по русскому словообразованию. – Изд-во МГУ, С.309.